

A IMPRESCINDIBILIDADE DO AVISO DE MIRANDA EM ABORDAGENS POLICIAIS

RESUMO

O presente artigo se propõe a demonstrar a imprescindibilidade da realização do aviso de Miranda e sua eventual comprovação em sede de abordagem policial, bem como eventual impacto do descumprimento desse ônus em sede processual. O rigor jurisprudencial sobre processos cuja palavra dos policiais é o único meio probandi e a necessidade de aperfeiçoamento constante dos agentes de segurança pública para que não ocorram nulidades.

Palavras-chave: Direito ao silêncio. Abordagem policial.

ABSTRACT

This article aims to demonstrate the indispensability of carrying out the Miranda warning and its possible proof in the context of a police approach, as well as the possible impact of non-compliance with this burden in the procedural sphere. The jurisprudential rigor on processes whose word from the police is the only means of probandi and the need for constant improvement of public security agents so that nullities do not occur.

Keywords: Right to silence. Police approach.

1 INTRODUÇÃO

A igualdade substancial é desafio constante em um país de dimensões continentais especialmente agravada por uma desigualdade material. O direito ao silêncio, espécie do macro direito de não produção de prova contra si mesmo (*nemo tenetur se detegere*), inscrito no art. 5, LXIII, da Constituição Federal de 1988, consubstancia em alicerce nivelatório de um ponto de partida alargadamente dispare entre os brasileiros e estrangeiros em território nacional submetidos à persecução penal.

O aviso de Miranda, ou "Miranda Warning", é um direito de cientificação, dado pela polícia à indivíduos sob custódia antes de serem interrogados, para informá-los sobre seus direitos constitucionais. Recebeu tal terminologia após o paradigmático caso julgado pela Suprema Corte dos EUA – *Miranda v. Arizona* (1966), onde Ernest Miranda teve seu processo anulado

diante da invalidade de sua confissão ofertada em sede de distrito policial sem que fosse esclarecido quanto aos seus direitos.

O desconhecimento quanto aos direitos inerentes à pessoa humana, dentre eles o de permanecer em silêncio diante de questionamentos efetuados pela polícia durante uma abordagem em eventual ilícito identificado por seus agentes reverbera em condenações lastreadas apenas nos depoimentos desses mesmos agentes.

As abordagens policiais são o primeiro contato do Estado para com o ilícito penal. Diante dessa peculiaridade é imprescindível o aprimoramento para que sejam as abordagens efetuadas resguardando os envolvidos enquanto sujeito de direitos. Eventual falibilidade nesse *iter* poderá carrear prejuízos ao procedimento administrativo subjacente (inquérito policial, termo circunstanciado de ocorrência, procedimento investigativo criminal, dentre outros) bem como ao processo judicial subsequente.

Os agentes de segurança pública, durante uma abordagem, em eventuais questionamentos devem cientificar os envolvidos sobre o direito ao silêncio?

Não há polêmica quanto à obrigatoriedade de cientificar o flagranteado durante a realização de sua oitiva pela autoridade policial (Delegado de Polícia). Porém o que se pretende clarear com o presente estudo é saber se essa cientificação deve ser realizada pelos policiais em eventual flagrante, e como deve ser lastreada tal confissão se eventualmente declarada.

Para tanto é imprescindível a compreensão do atual panorama de julgamentos perante as cortes superiores, em especial o Superior Tribunal de Justiça, quanto à imprescindibilidade ou não do aviso de Miranda realizado em abordagens policiais, bem como da força probante do depoimento desses mesmos policiais para eventual condenação.

2 DO DIREITO AO SILÊNCIO

A Constituição Federal em seu artigo 5º, LXIII assim consubstancia: “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado”. Doutrina majoritária e precedentes a muito alargam a compreensão de que o termo “preso” utilizado no verbete fundamental não coaduna apenas àquele

efetivamente recolhido ao cárcere ou conduzido à delegacia de polícia diante de circunstância flagrancial.

Reverbera-se enquanto verdadeiro direito de não produção de prova contra si, extraído do brocardo latino *nemu tenetur se detegere*. Trata-se do mais emblemático direito à não incriminação, pois permite ao indivíduo obstar-se a contribuir em persecução penal olvidada contra si não empreendendo qualquer esforço de contribuição, em especial através de seus relatos e declarações.

Já cediço que o art. 198 do Código de Processo Penal não foi recepcionado por nossa Carta Magna diante de permitir ao juiz valorar o silêncio do acusado junto às demais provas. *Favor rei* determina a contenção do poderio estatal da persecução penal face às garantias fundamentais. Assim a única previsão infraconstitucional utilizada como lastro ao referido direito encontra-se delineada no art. 186 e em seu parágrafo único, que abaixo transcrevo:

Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.

Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa.

A redação do dispositivo ora analisado adveio da Lei n. 10.792 de 01 de dezembro de 2003 e encontra-se em verdadeiro alinhamento constitucional conforme já manifestado pelas Cortes Superiores. O alinhamento desse dispositivo às práticas policiais e judiciais já são praxes inafastáveis, porém o que se busca, através do presente estudo é saber qual o exato momento que a pessoa fará jus a não produção de prova contra si.

Em julgamento emblemático no Superior Tribunal de Justiça, o Relator Ministro Rogério Schietti – RECURSO ESPECIAL Nº 2037491 - SP (2022/0354287-9), citando Maria Elizabeth Queijo, nos aclara o seguinte:

"A recusa do acusado em colaborar na persecução penal não poderá ser interpretada desfavoravelmente a ele, em face do princípio da presunção de

inocência" (QUEIJO, Maria Elizabeth. "O direito de não produzir prova contra si mesmo: o princípio nemo tenetur se detegere e suas decorrências no processo penal". São Paulo: Saraiva, 2012, p. 102)

A pergunta que se deve perquirir é a seguinte: Quando a persecução penal se inicia? Parece-nos claro que os vetores tradicionais consubstanciados pela instauração do inquérito policial, ou termo circunstanciado de ocorrência, bem como a inauguração do processo criminal através da denúncia ou da queixa são marcos inquestionáveis de início da persecução penal.

Porém cabe consignar que a abordagem policial nos casos de flagrante delito são o momento exordial que provocará eventualmente a deflagração da investigação e subsequente processamento penal.

3 DA ABORDAGEM POLICIAL

O agente policial, na grande maioria das vezes, é o primeiro servidor público engajado na persecução criminal. À despeito de não podermos falar propriamente em investigação, as circunstâncias que permeiam o flagrante são indubitavelmente àquelas que mais constantemente darão ensejo a procedimento investigativo deflagrador de processo penal.

A abordagem policial é medida de fiscalização e prevenção adotada pelas forças de segurança pública, hoje inclusive incrementadas pela Guarda Municipal conforme compreensão legal e jurisprudencial, com objetivo de manter a ordem e propiciar segurança para sociedade. Enquanto operação impactante nos direitos fundamentais, deve ser balizada pelo respeito à dignidade humana, a liberdade e, especialmente a integridade física e moral. O agente de segurança deve pautar-se pela estrita legalidade pois quando realiza o flagrante o faz em cumprimento a ordem legal. Os limites da legalidade face a arbitrariedade devem ser consubstanciados em primeiro plano pela ordem constitucional, devidamente esboçada em preceitos legais e regulamentada por protocolos bem estruturados.

Diante de sua peculiaridade e sua importância ímpar no contexto social, bem como sua inarredável constrição à direitos, mesmo que temporariamente, as abordagens policiais devem se pautar por rigor extremo sob pena de propiciar deslinde a uma investigação e subsequente

processo que eventualmente serão desconstituídos por estarem eivados de vícios nulificadores, subseqüentemente contaminadores de todo o enredo probatório pela teoria dos frutos da árvore envenenada.

Para tal teoria, também denominada de prova ilícita por derivação, as provas subseqüentes advindas por decorrência daquela inicialmente ilegal ou inconstitucional esvaziará todas as demais que estão na linha de desdobramento causal da colheita daquela. Assim o processo com todos os seus desdobramentos e custos restará, invariavelmente, infrutífero. Não pretendemos dizer que a absolvição seja algo não pretendido pelo processo, e sim que essa quando resta configurada pela invalidade da prova poderá ensejar em sentimento de injustiça retirando legitimidade desse instituto frente aos anseios sociais.

A ausência de orientação clara sobre o direito ao silêncio pode abrir brechas para abusos e violações de direitos humanos. Em um Estado Democrático de Direito é imprescindível que o poder conferido às suas autoridades, em especial os agentes de segurança, seja efetivado de forma transparente, assegurando que as liberdades individuais sejam respeitadas. Para além do preceito constitucional, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Decreto n. 678 de 06 de novembro de 1992, consigna em seu artigo 8, ponto 2, alínea g, o *direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada*. Tal direito guarda arcabouço protetivo também no âmbito internacional, em documento de *hard law*, ou seja, de cumprimento obrigatório pelos Estados signatários.

Cumprido salientar que não basta a certificação quanto ao exercício desse direito, é necessário comprovar que tal esclarecimento foi realizado através dos meios de prova possíveis.

O Ministro Rogério Schietti assim consignou em julgado relevante sobre o tema:

“Nesse sentido é preciso reconhecer que, se pretende aproveitar a palavra do policial, impõe-se a exigência de respaldo probatório que vá além do silêncio do investigado ou réu. O silêncio não descredibiliza o imputado e não autoriza que magistrados concedam automática presunção de veracidade às versões sustentadas por policiais. Seguindo este raciocínio, de que é necessário corroborar a isolada palavra do policial, impõe asserir que, tivessem os policiais gravado toda a abordagem — do início ao fim —, ao menos seria possível saber como a confissão se deu. A medida viabilizaria que o conteúdo

objeto de registro pudesse vir a servir de elemento informativo, sendo mais do que oportuno repisar que não seria suficiente de per si para a condenação. Como não o fizeram e, ante a manifesta escassez probatória que — em violação ao art. 186 do CPP — se extraiu do silêncio do acusado inferências que a lei não autoriza extrair, impõe-se reconhecer que o standard probatório próprio do processo penal, para a condenação, não foi superado no presente caso. Enfim, tal como o tema do reconhecimento de pessoas pediu-nos reflexão acerca dos erros que o Judiciário cometeu no passado, o tema do silêncio também requer nossa atenta autocrítica.

O julgador, acompanhado pelos demais pares, nos esclarece quanto a fragilidade de eventual confissão colhida em abordagem policial. O referido julgado nos parece servir de norte para consubstanciar a depuração do trabalho policial nesse momento tão peculiar conhecido como flagrante.

Parece-nos que o julgado traz um norte quanto ao silêncio e a palavra dos policiais durante o flagrante. Imprescindível para que seja atribuída validade a essa prova que seja a mesma consubstanciada por outros elementos ou provas, pois, isoladamente não será suficiente à proferição de decreto condenatório. Diferentemente do procedimento administrativo onde vige a presunção de veracidade dos atos praticados pelos servidores públicos, presunção *iures tantum*, o processo penal não se satisfaz apenas com as declarações policiais, sendo imprescindível reforçar com outros meios de prova suficientes ao cumprimento do *standard* probatório condenatório.

A gravação da abordagem através de câmaras corporais certamente trariam reforço probatório para corroborar a versão dos fatos apresentada pelos agentes da lei. Não só ofertaria fonte idônea para averiguação como instrumento eficaz para controle da atividade policial realizado pelo *Parquet* e pelo Poder Judiciário.

4 CONCLUSÃO

A abordagem policial é instrumento imprescindível para segurança da sociedade e sua operacionalização deve estar adstrita a protocolos rígidos construídos salvaguardando a lei, a

Constituição Federal e suas respectivas interpretações jurisprudenciais especialmente colacionadas pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

A autoridade policial (Delegado de Polícia), bem como oficiais policiais militares, devem prestar esclarecimentos e cursos constantes de aperfeiçoamento para instruir os demais policiais sobre a necessidade de acuidade durante as abordagens. Importante que as decisões mais recentes dos tribunais superiores sobre as abordagens e sua legalidade estejam no conhecimento dos policiais para salvaguardar a higidez de eventual processo judicial criminal.

Cumprir destacar que não cabe aos policiais militares se imiscuir em atividades investigativas típicas das Polícias Cíveis, portanto em eventual flagrante deve ser conduzida a autoridade policial para que sejam tomadas as providências de praxe.

O silêncio enquanto derivação do direito de não produção de prova contra si (*nemo tenetur se detegere*) é direito humano consubstanciado em tratado internacional e direito fundamental circunscrito constitucionalmente, e, diante da estatura dessa norma deve ser tratado com máxima relevância e proteção sob pena de macular qualquer persecução penal. Nesse aspecto a nulidade ocasionada de sua violação, conforme compreensão jurisprudencial se consubstancia em absoluta, sendo nesses casos dispensável a comprovação de prejuízo, à despeito dos tribunais superiores terem relativizado várias nulidades absolutas para demandar a comprovação do prejuízo.

Cumprir destacar especial diferença entre a abordagem policial frente à suspeita ou a situação flagrancial da lavratura do auto de prisão em flagrante em sede policial, onde caberá ao Delegado a realização se presente os requisitos legais (art. 304 do Código de Processo Penal). A confissão realizada em sede policial circunscrita à Delegacia rege-se pela colheita através de interrogatório realizado nos moldes do interrogatório judicial, portanto eivado de inúmeras formalidades para seu aproveitamento. A confissão nesse âmbito, permeada pelas formalidades legais do art. 186 do Código de Processo Penal, obriga a autoridade policial a realizar a cientificação do direito ao silêncio.

Assim, se o ordenamento jurídico pátrio impõe que a autoridade judicial e policial realizem o Aviso de Miranda, imprescindível que os policiais que busquem, eventualmente, colher eventual confissão em abordagem, devem cientificar do abordado do direito ao silêncio, bem

como criar mecanismo para que essa ciência possa ser comprovada durante a instrução criminal.